

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ВОСТОЧНОГО РЕНЕССАНСА**

Намазова Ш.А.

к.ф.н., доцент кафедры

«Социально-гуманитарных дисциплин»

Филиала Российского государственного университета

нефти и газа (НИУ)

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения восточного Ренессанса, имеющие важное значение в духовном совершенствовании общества. Автор статьи концентрирует внимание на философской сущности наследия великих мыслителей Востока и приходит к выводу о необходимости их исследования на основе современных научно-эстетических воззрений.

Ключевые слова: восточный Ренессанс, наследие, ценность, изучение, философия, познание.

Динамично развивающаяся жизнь Нового Узбекистана привлекает внимание мирового сообщества к феномену цивилизационного прогресса страны, достигшей в исторически короткий период времени небывалого расцвета созидательных сфер человеческой деятельности, подлинного Ренессанса. Одним из подтверждений мировой общественности к данному процессу может служить международная научная конференция «Центральноазиатский ренессанс в истории мировой цивилизации», состоявшаяся в августе 2017 года в Самарканде. В данной конференции приняли участие более ста зарубежных учёных различных областей научных знаний: историки, философы, математики, искусствоведы, исламоведы, культурологи, социологи, руководители музеев, представители международных организаций.

Вопрос возрождения Узбекистана, расцвет периода восточного Ренессанса находится в фокусе внимания и правительства нашей республики. Как подчеркнул Президент нашей страны Ш.М. Мирзиёев, «...Сегодня, когда в полную силу реализуется мощный потенциал нашего народа, в Узбекистане закладывается фундамент новой эпохи Возрождения - третьего Ренессанса. Ведь сегодняшний Узбекистан - это не вчерашний Узбекистан. И наш народ - уже не тот, каким был вчера». При этом упоминание словосочетания «Новый Узбекистан» в мировом масштабе свидетельствует о признании того, что мы за последние годы вступили в совершенно новый этап развития - этап огромных преобразований и достижений.¹

Обращая ретроспективный взгляд на глубинные исторические истоки узбекского национального наследия, мы обнаруживаем высококультурную цивилизацию, неотделимую от других национальных культур региона Центральной Азии, а более того, выходящую за пределы данного региона. «Лишь история человечества в целом может дать масштаб для осмысления того, что происходит в настоящее время».² Исходя из этого, изучение исторических этапов развития культуры, её осмысление с позиций современных методологических установок позволит понять и оценить преобразования, происходящие в эпоху глобализации.

В результате обращения учёных к изучению многовекового опыта великих мыслителей Востока в научный обиход вошли такие понятия, как Первый, Второй и Третий Ренессансы. Они явились отражением тех колоссальных преобразований, которые могли возникать только в исторически переломные, качественно значимые эпохи, имеющие судьбоносное значение для истории человечества, а также для будущего новых цивилизаций. Это, безусловно, актуализирует задачу изучения жизнедеятельности титанов научной мысли

¹ Мирзиёев Ш.М. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 29-й годовщине независимости Республики Узбекистан//<https://uza.uz/ru/posts/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziye-31-08-2020>

² Гуревич П.С. Культурология. Учебник для вузов. – М.: Проект, 2004, с.186

прошлых эпох, как парадигмы беззаветного служения высоким идеям, целям и предназначениям. «Большинство великих мыслителей Востока прожили жизнь в лишениях, какие бы поручения не выполняли, какой бы чин не занимали, печалились о простом народе, родине. Свет просветительства, который они зажгли, был звездой среди тьмы феодализма».³

Сегодня, когда на первый план выдвигаются приоритеты человеческой личности, её самобытности, таланта, творческих деяний, необходимо изучать не только научные труды, трактаты, каноны великих мудрецов Востока, но и их образ, и опыт жизни, личностные качества. В этом смысле отрадно, что в Новом Узбекистане появляются историко-художественные романы, научно-художественные очерки, раскрывающие стороны становления, формирования и развития творческой личности в окружающей его среде, в социуме взаимоотношений с людьми. Это, с одной стороны, поможет исследователям глубже изучать технологию творчества учёного, его повседневного труда, а с другой стороны послужит примером для подрастающего поколения в качестве эталона творческой личности.

Эпоха Первого восточного Ренессанса, представляемая такими великими мыслителями, как Хорезми, Беруни, Фараби, Ибн Сина, Омар Хайям, Фергани открыла миру инновации, связанные с математикой, медициной, музыкой, поэзией, астрономией, астрологией. Именно они заложили аксиомы мирового Ренессанса, охватившего Европу и совершившего переворот в сознании людей и ставшего эпохой в истории человечества.

При всём разнообразии видов деятельности представителей раннего Ренессанса объединяло философское мышление. Все они были истинными философами, рассуждавшими о жизни, пытающимися найти ответы на вопросы о происходящем мире, его сущности и места человека в мире:

«Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?»

³ Хомиди Х. Мыслители Востока (научно-художественные очерки). – Т.: ARTFLEX, 2019, с.338

В чём нашей жизни смысл? Он нам непостижим,
Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорают в пепел, в прах, а где, скажите, дым?»⁴

Перевод О.Румера

Свои философские мысли великие учёные теоретически обосновывают в научных трудах, а в жанре восточной поэтической миниатюре, в рубаи, газелях, месневи, кытга, касыдах раскрывались как гениальные поэты.

Неоценимый вклад в развитие математики внёс Мухаммад аль-Хоразми, основатель теории алгоритма, получившей применение практически во всех сферах научной практики, вплоть до цифровых технологий и компьютерного программирования. Астрономические изыскания Абу Райхана Беруни стали методологической базой астрономической школы Мирзо Улугбека. Они способствовали развитию точных наук не только в Центральной Азии, но и в других регионах мира. Следует отметить, что многие научные труды учёных эпохи Первого восточного Ренессанса до настоящего времени не изучены и ряд вопросов, связанных с их исследованием всё ещё ждут рассмотрения.

Более глубоко исследована на сегодня научная деятельность и литературное творчество учёных Второго восточного Ренессанса Джами, Навои, Бабур. Личность Амира Темура и его многоплановая деятельность получила различные исследовательские научные и художественные интерпретации во множестве трудов узбекских и зарубежных авторов. Великий реформатор и полководец Амир Темура утвердил могущество централизованного государства, достигшего в эпоху Темуридов высочайшего расцвета науки, культуры, просвещения.

В поистине неисчерпаемом творческом наследии учёных Второго восточного Ренессанса имеется множество актуальных вопросов, ответы на которые предстоит найти. Возрождение духовных ценностей прошлого активизирует творческие инициативы представителей науки, образования и

⁴ Хайям О.Рубаи.-Т.: Издательство ЦК КП Узбекистана, -1978, с.3.

культуры, мобилизует их на смелые инновации, эксперименты и открытия. «Для восстановления исторического и цивилизационного статуса Узбекистана, обеспечения уровня развития, соответствующего человеческому потенциалу узбекского народа, пришло время начать Третий Ренессанс». ⁵ И так, мы вступили в новую эпоху, которая в отличие от предыдущих восточных Ренессансов озарена мирным голубым небом, светоносным сиянием идей Независимости и открытости миру, возможностью познания национальных и общечеловеческих ценностей науки, образования и культуры.

Отрадно отметить, что сегодня активно идет восстановление на новом уровне и укрепление многосторонних связей Узбекистана с государствами Центральноазиатского региона. Это дни культуры, международные научно-практические конференции, мастер-классы, фестивали. Эти мероприятия способствуют интеграции и взаимообмену знаниям, опытом, что обогащает культуры и открывает новые направления научных исследований. Диалог культур становится эмблемой Третьего Ренессанса, открывающего активное продвижение Узбекистана в мировое пространство со многими регионами Востока и Запада, что особенно благоприятно проявляется в образовательной сфере. В Ташкенте и других городах Узбекистана открываются филиалы престижных вузов мира, в зарубежных образовательных учреждениях открываются кафедры узбекского языка, переводятся на языки народов мира литературные труды узбекских писателей, поэтов, учёных. Широкое развитие получают международные образовательные программы, в которых принимают участие талантливые узбекские учёные. В этом видится непосредственное возрождение традиций Первого восточного Ренессанса, в частности, образовательной модели Академии «Сад науки» Мамуна, в которой работали Хорезми, Беруни, Фергани и другие узбекские великие учёные мыслители прошлого. В результате взаимодействия и взаимосвязанности культур

⁵ Сафоев С. Новый Ренессанс: уроки истории и императивы времени // O'zbekiston, 2021, №1, с.5.

происходит обмен духовными ценностями, который был одним из главных принципов великих учёных прошлого. «Ценность – столь же универсальная и фундаментальная категория познания, как и истина».⁶ Это очень хорошо осознавали и понимали великие мыслители прошлого и потому создаваемые ими духовные ценности были истинными. Благодаря такой целевой установке научной деятельности труды великих учёных восточного Ренессанса не только сохранили свою духовную ценность, но и приумножили её в наше сложное мультикультурное время. Это особенно важно осознавать и понимать молодым учёным, выдвигающим инновационные гипотезы, проекты, утверждающие экспериментальные концепции, прежде всего, в области образования. Обучение подрастающего поколения требует особого внимания педагогов и методистов. Не случайно великие мыслители прошлого, особенно Фараби, Кей-Кавус, Навои уделяли вопросам воспитания детей специальное внимание в своих научных трактатах и художественных произведениях. Частая смена векторов в образовании, особенно в школьном, свидетельствует о настойчивых поисках педагогов качественных критериев диагностики компетентности знаний, умений и навыков обучающихся. В разработках учебников и учебно-методических пособий нового поколения специалисты соответствующей области образования должны учитывать расширение системы знаний, умений и навыков, привлекая для этого материалы о жизнедеятельности великих мыслителей Восточного Ренессанса, связывая прошлое и настоящее на основе методологического принципа историзма. Отсюда и множество актуальных вопросов изучения духовных ценностей нашего времени в соотношении их с духовными ценностями восточного Ренессанса.

Продолжая и развивая традиции Первого и Второго Ренессансов, Третий Ренессанс дал возможность открыть миру исторические имена великих мыслителей прошлого Накшбанди, Мангуберды и других, обратиться к

⁶ Ивин А.А. Ценности в научном познании // Логика научного познания. Актуальные проблемы. – М.: Наука, 1987, с.258.

изучению деятелей науки и культуры, просветителей XVII, XVIII, XIX и XX веков, восстанавливая их имена, к творчеству бастакоров-носителей монодийных традиций, к творчеству женщин-мыслителей и педагогов Зебунисо, Нодир, Увайси, Анбар-Атын, Дилшод в аспекте гендерного равенства, возрождение творчества Машраба, гения инновационной мысли, новый взгляд на просветительскую деятельность Фурката.

Достижением Третьего Ренессанса стало новое отношение к макому и бахши, формированию нового взгляда на уникальные жанры и формы национального культурного наследия как материального, так и нематериального. Организация и проведение международных форумов в Шахрисабзе, Термезе, Коканде позволило открыть уникальные памятники национальной культуры в этих городах-сокровищах духовных цивилизаций.

Восстановление имен Фитрата, Бехбуди, Чулпан, Авлони, Усмана Носира открыло историческую роль творческой деятельности этих замечательных личностей в развитии узбекской национальной науки, просвещения, образования.

Таким образом, изучение духовных ценностей восточного Ренессанса является одним из приоритетных направлений узбекской науки, образования и просвещения. Обращение учёных к наследию мыслителей, документальным материалам, биографическим источникам, воспоминаниям, мемуарам позволит поставить и дать ответы на ряд актуальных вопросов исторической значимости для настоящего времени. Сегодня необходимо активизировать издание новой литературы о великих личностях Восточного Ренессанса в русле широкой пропаганды и приобщения к культуре чтения молодёжи. В связи с этим требуется создание научных, научно-художественных, научно-популярных монографий и очерков, раскрывающих духовную ценность деяний великих учёных-энциклопедистов с современных методологических позиций. Ещё более важно издание полных собраний сочинений великих мыслителей Восточного Ренессанса на узбекском и других языках.

Всё это, несомненно, обогащает духовный мир современного человека, его творческий потенциал, его представление о мироздании, а также благоприятно способствует формированию национального самосознания личности и в целом гуманизации и гуманитаризации общества Нового Узбекистана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуревич П.С. Культурология. Учебник для вузов. – М.: Проект, 2004, -336 с.
2. Хомиди Х. Мыслители Востока (научно-художественные очерки). Перевод с узбекского Ш.М.Джурабаевой. – Т.: ARTFLEX, 2019, 344 с.
3. Хайям О.Рубаи. Составители Ш.Шамухамедов. Т.: Издательство ЦК КП Узбекистана, -1978, 104 с.
4. Сафоев С. Новый Ренессанс: уроки истории и императивы времени // O'zbekiston, 2021, №1, с.5-7.
5. Ивин А.А. Ценности в научном познании // Логика научного познания. Актуальные проблемы. – М.: Наука, 1987, с. 230-258.